

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA MORTALIDADE MATERNA EM COMUNIDADE INDÍGENAS DA AMAZÔNIA: UM ESTUDO RETROSPECTIVO

Ana Karolliny Matias Nascimento - UFNT - matias.ana@mail.uft.edu.br

Hellen Regina Araujo Machado - UFNT- hellen.machado@ufnt.edu.br

Pablo Matias Nascimento - UFNT - pablo.nascimento@ufnt.edu.br

Rejanne Lima Arruda - UFNT – rejanne.arruda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A mortalidade materna (MM), definida como a morte de uma mulher no período da gestação ou até 42 dias após o término da gestação, é um indicador sensível das condições de saúde e desenvolvimento social, refletindo o acesso e a qualidade da assistência obstétrica. Nas comunidades indígenas da Amazônia, as disparidades em saúde são ampliadas por barreiras geográficas, culturais e socioeconômicas. Dados sobre mortalidade materna nessas situações são escassos, dificultando a formulação de políticas públicas adequadas. **OBJETIVOS:** O estudo analisa os fatores associados à mortalidade materna em comunidades indígenas da Amazônia e avalia as fragilidades na assistência à saúde dessas populações. Busca identificar determinantes epidemiológicos e sociais que impactam os estágios maternos, além de propor estratégias para melhorar o acesso e a qualidade do atendimento pré-natal, perinatal e puerperal, considerando abordagens culturalmente sensíveis e soluções para superar barreiras estruturais. **METODOLOGIA:** O estudo foi conduzido por meio de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem exploratória, retrospectiva, quantitativa e qualitativa. Para a seleção dos artigos, foram consultadas bases de dados científicos, como SciELO, PubMed e bancos de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Os critérios de inclusão abrangeram estudos publicados nos últimos dez anos, que apresentam dados epidemiológicos sobre óbitos maternos, considerando mulheres indígenas em idade reprodutiva (10 a 49 anos), conforme definição da Organização Mundial da Saúde (OMS). A análise dos dados foi realizada por meio de leitura crítica dos artigos selecionados, categorização das principais variáveis epidemiológicas e identificação de fatores de risco associados à mortalidade materna. **RESULTADOS:** Foi evidenciado que a mortalidade materna nas comunidades indígenas da Amazônia está associada à baixa escolaridade, vulnerabilidade social e falhas no acesso à saúde. Entre 2017 e 2022, foram registrados 55 óbitos no Amazonas, principalmente em mulheres de 20 a 29 anos (38,18%), solteiras (40%) e com ensino fundamental (50,90%). As principais causas foram choque séptico (30%) e hemorrágico (23%), refletindo deficiências no pré-natal, já que 27,27% não realizaram consultas. Os dados reforçam a necessidade de melhorar o acesso e a qualidade da assistência materna indígena. **CONCLUSÃO:** A mortalidade materna em comunidades indígenas da Amazônia reflete desigualdades sociais e deficiências no acesso à saúde. A alta incidência de óbitos evitáveis evidencia a necessidade de fortalecer o pré-natal, qualificar a assistência obstétrica e adaptar políticas públicas à realidade indígena, garantindo um cuidado mais acessível e eficaz.

Palavras-chave: Mortalidade Materna, Saúde Indígena, Assistência Obstétrica.

REFERÊNCIAS:

DA SILVA, A. L. S.; LEITÃO, J. da S.; CASTRO, E. da S.; LOPES, G. de S.; PENA, I. C.; BERNARDES, J. C.; FONSECA, A. T.; DA SILVA, L. B. Fatores relacionados à mortalidade materna indígena no estado do Amazonas. *Revista Contemporânea*, [S. l.], v. 3, n. 12, p. 30082–30107, 2023. DOI: 10.56083/RCV3N12-269. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/2767>. Acesso em: 01 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 1.119, de 05 de junho de 2008. Regulamenta a Vigilância de Óbitos Maternos. Poder Executivo. Brasília, *Diário Oficial da União*, 05 jun. 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI. **Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena - SIASI. Portal da Saúde** [Internet]. [Brasília]: Ministério da Saúde; 2022a. Disponível em: < <http://www.saudeindigena.net.br/coronavirus/>>. Acesso em março de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde Brasil 2013: uma análise da situação de saúde e das doenças transmissíveis relacionadas à pobreza. Brasília: **Ministério da Saúde**, 2014.

BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. **Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna**. 2022b. Disponível em: . Acesso em março de 2025.